

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪҮЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Асрор ҚАЮМОВ ЎЗБЕКЛАРНИНГ ОИЛА ШАЖАРАЛАРИДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР.....	4
2. Рашидов Асомиддин Зайниддинович МОДА ФЕНОМЕНИ: ТАРИХИ ВА РИВОЖИГА ДОИР АКТУАЛ ТАМОЙИЛЛАР.....	9
3. Лизахан УРАЗМБЕТОВА, Гулбаҳар БЕКНИЯЗОВА ДРАМАТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ҮСТИНДЕ ИСЛЕҶ.....	15
4. Зарипова Марғуба Абидовна, Хаитова Зилола Патхуллаевна ЗАМОНАВИЙ ЛИБОС ДИЗАЙНИ СОҲАСИ РИВОЖИДА КОНЦЕПТУАЛ МОДА ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich, Ayapov Salamat Baxievich JIRAWSHILIQ KÓRKEM ÓNERI – BIR AKTYOR TEATRI MISALINDA.....	26
6. Robiya Rizayeva AKTYORLIK SAN’ATIDA GRIMNING BADIY AHAMIYATI.....	30
7. Nazira PRIMBETOVA, Manzura ALEKKEVA QUWIRSHAQ TEATRINIŇ JASLARDIŇ TÀRBIYASINA TÀSIRI.....	34
8. Dilnavoz SATTOROVA SA’DIY XORAZMIY LIRIK ASARLARI KO’CHIRILGAN MANBALARINING ILMIY TAVSIFI.....	40

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Рашидов Асомиддин Зайниддинович

Камолиддин Бехзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти доценти

МОДА ФЕНОМЕНИ: ТАРИХИ ВА РИВОЖИГА ДОИР АКТУАЛ ТАМОЙИЛЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482987>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мода соҳасининг актуаллиги, пайдо бўлиш ва ўзгариш цикллари ҳамда унинг ижтимоий аҳамияти атрофлича ёритилган. Шунингдек, мазкур тадқиқотда мода тенденциялари шаклланиш жараёнларида дизайнер мутахассислари амалий фаолиятларининг аҳамияти таҳлил этилган ва бу борада актуал хулосалар қайд этилган.

Калит сўзлар: мода, урф, мода цикллари, мода эталонлари, концепция, эстетик идеал, мода стандартлари, мода объектлари

Рашидов Асомиддин Зайниддинович

Доцент Национальный институт художества и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

ФЕНОМЕН МОДЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСТОРИИ И РАЗВИТИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье подробно раскрывается актуальность индустрии моды, циклы возникновения и изменения, а также ее социальная значимость. Также в данном исследовании проанализировано значение практической деятельности специалистов-дизайнеров в процессах формирования модных тенденций и отмечены соответствующие выводы на этот счет.

Ключевые слова: мода, традиция, циклы моды, эталоны моды, концепция, эстетический идеал, эталоны моды, объекты моды.

Asomiddin Rashidov

Associate Professor of the National Institute
of Art and Design Kamoliddin Behzod

FASHION PHENOMENON: CURRENT PRINCIPLES HISTORIES AND DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article reveals in detail the relevance of the fashion industry, the cycles of emergence and change, as well as its social significance. Also in this study, the significance of the practical activities

of specialist designers in the processes of forming fashion trends is analyzed and the corresponding conclusions are noted in this regard.

Key words: fashion, tradition, fashion cycles, fashion standards, concept, aesthetic ideal, fashion standards, fashion objects.

Маълумки мода тушунча кенг маънога эга бўлиб, айти вақтда маданият ва турмуш тарзимизда урфга кирган барча нарсаларни ўз ичига олади. Шу билан бирга биз “мода” тушунчаси ҳақида сўзлар эканмиз, биринчи навбатда кўз олдимизга кийим-кечакларни келтирамиз.

Моданинг урфга киришига авваломбор, мода намоишлари, босма нашрлар, интернет нашрлари, таниқли инсонлар кийиниш услуби катта таъсир кўрсатади. Мода тушунчаси ҳақида инсонлар ўзгарувчан, янгиликларни биз кутганда тез кирита оладиган ҳодиса деб таъриф берадилар. Юзаки олганда албатта мазкур таъриф тўғридек кўриниши мумкин. Лекин, чуқурроқ таҳлил қилинса мода эталонлари ҳар 3-5 йилда деярли бутунлай янгиланиб туришини кузатишимиз мумкин.

Бу жараёнда биринчи фаза – у ёки бу либос силуэти ҳамда шаклининг урфга кириши, ривожланиши, ҳамда урфдан чиқиши фазалари асосида тадқиқ этиш мумкин. Шундай экан, урфга кирган либос силуэти, шакли ҳамда унинг концепцияларини тўғри англаган ҳар бир мода ихлосманди шахсий гардероби учун танлаган либос намунасини 2-3 мавсум доирасида фойдаланиши мумкин.

Кўпчилик модага хайрихоҳ инсонларда савол туғилиши табиий, яъни урфга кирган либосларни ҳеч қандай ўзгаришсиз, дизайнерлар таклиф қилган шаклда ўзлаштириш зарурми, ёки ўзимизнинг индивидуал характеримиз, қизиқишларимиз, турмуш тарзи ҳамда қоматимиз ўзига хослиги доирасида айнан бизга мос бўлган шаклда қўллишимиз мақсадга мувофиқми. Албатта, бу жараёнда иккинчи жавоб тўғри деб айтиш мумкин. Сабаби, урфга кирган либос шакллари қанчалик гўзал ва оҳанграбодек ўзига тортмасин, агар у инсонлар ҳаёт тарзига, қадриятларига, қомат турига тўғри келмаса бу либосни кийган инсон ўзини ноқулай ҳис қилишига сабаб бўлади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳар бир инсон мода тушунчаси унга қандай муносабатда бўлиш борасида ёшлик даврлариданоқ етарли билимларга эга бўлиши зарур. Сабаби, либослар инсон кайфиятининг кўтарилишига, ўзларига бўлган ишончларини ортишига сабаб бўлади. Шунингдек, бу жараёнда ёшларимизга мода ҳақида қанча эрта маълумот етказа олсак, уларнинг мода тенденцияларига бўлган муносабатларини тўғри шаклланишига, натижада эса жаҳон модаси анъаналарининг халқимиз менталитетига ёт бўлган кўринишларига ҳаққоний муносабат билдиришларига эришамиз.

Маълумки, мода тушунчасини инсоният маданиятининг актуал феноменларидан бири сифатида тадқиқ этиш XVIII асрлардан бошланган. Мазкур даврларда Мода тушунчасини жамиятдаги эстетик идеаллар ва диднинг ўзгариши сабабли санъат соҳалари ва костюмда янги қанонларни урфга кириши дея таъриф берилган. Аммо, моданинг жамият аъзолари орасида пайдо бўлиши, тан олиши ва функционал таъсир этиши сабаблари унинг жамиятшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этиш асосида шакллантирилган.

XIX-XX асрлар давомида эса мода тушунчасини социал-психология, психоанализ, иқтисодиёт ҳамда маданиятшунослик нуқтаи назаридан тадқиқ этиш жадал тарзда олиб борилган. Ушбу тадқиқотлар давомида чиқарилган хулосалар модани замонавий жамиятлар ривожига тўғридан тўғри таъсир этувчи феномен сифатида баҳо берилишига сабаб бўлган.

Бу жараёнда дизайнерлардан талаб этиладиган жиҳат аввало, мода феномени ҳақида билимларга эга бўлишдир. Урфга айланиши кутилаётган мода феноменларини таҳлил қилиш, уларга тўғри ёндошиш малакасига эга бўлган дизайнерлар яратган либос тўпламлари жамият аъзолари томонидан урфга хос либослар сифатида тан олиниши мумкин. Сабаби, мода феномени жамиятлардаги ижтимоий ва иқтисодий жараёнларни тартибга солувчи механизм сифатида намоён бўлади. Кўпгина тадқиқотчилар эса модани инсонларнинг жамият аъзолари олдида ўзини тутиш қонун қоидалари нуқтаи назаридан тадқиқ этганлар. Хусусан уларда

“Мода” – социал маълумотларни қабул қилиш, муносабат билдириш ва меъёрлар мажмуасидир.

Мода – жамиятнинг маълум бир аъзолари томонидан янгиликларга бўлган муносабатларини ҳам қамраб олади. Шунингдек, мода жамиятнинг моддий ва маънавий кадриятларининг кўринишлари: санъат, адабиёт, фан, таълим, техника, идеология, спорт каби соҳаларининг ўзгариш нукталарида намоён бўлади.

Мутахассис ва олимлар мода тушунчасига илмий жиҳатдан таъриф берар эканлар, уларнинг ҳар бири ўз нуктаи назари ва қарашлари ҳосиласи бўлган турли туман назарияларни илгари сурганликларини кузатиш мумкин. Масалан, файласуф Л.Петров “Мода жамиятда янгиликлар сифатида баҳоланаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта шакллантириш мезонидир”, – деб таъриф берган бўлса, жамиятшунос Э.Богардус “Мода – жамиятдаги муайян бир инсонларнинг янгиликларга бўлган ўз муносабатларини билдиришлари орқали мавжуд эстетик ва ахлоқий мезонларни янгилари билан алмашилишида намоён бўлади”, – деб изоҳлаган.

Мода маданиятнинг барча кадриятларига бирдек таъсир ўтказиб ўз янгиликларини сингдира оладиган кучли структуравий тизим ҳисобланади. Дизайн соҳаси маданиятнинг мода механизми қонуниятларидаги кучли таъсир этувчи соҳаларидан бири ҳисобланади. Ёш дизайнерлар костюм моделларини лойиҳалашга киришишдан аввал унинг замонавий мода саноатида устунлик қилаётган функцияларининг қай бирига эътибор қаратишлари муҳим эканлигини аниқлаб олишлари зарур. Маълумки, моданинг либос дизайни соҳасига тааллуқли ташкил этилувчи тизимлари куйидаги моделлаштиришдаги қатор факторлардан ташкил топади, улар куйидагилардан иборат:

– мода стандартлари – ушбу фактор мода тушунчасининг санъат ва маданият соҳалари доирасида, кенг миқёсда урфга киритиладиган ижтимоий-маданий меъёрларни тартибга солади. Бу жараёнда мавжуд анъаналарга киритиладиган янгиликлар кўлами кенглиги ўз навбатида урфда бўлган мода объектларини тамоман янги қиёфа ва анъаналар билан алмашилишида намоён бўлади;

– мода объектлари – ҳозирги кунда инсонлар турмуш тарзида урфга кирган деб тан олинган санъат ва маданият намуналари мода объектларини ташкил этади. Энг сўнгги урфдаги костюм намуналари, қўшиқлар, киноасарлар, меъморлик иншоотларидаги сўнгги тенденцияларга хос услуб ва декоратив элементлар, этикет муносабатлари барчаси мода объектлари сифатида жамият аъзолари томонидан у ёки бу тарзда баҳоланади ва муносабат билдирилади;

– мода кадриятлари – маълумки, мода тушунчаси жамият аъзолари орасидаги ижтимоий муносабатлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолда шакллантириладиган тизим ҳисобланади. Бу жараёнда жамиятнинг ҳар бир аъзоси мода тушунчасига ўз индивидуал ғоя ва қарашлари доирасида муносабат билдиради. Мазкур жиҳат ҳар бир тарихий давр миқёсидаги маънавий ахлоқий мезонлар доирасидаги мода кадриятлари тимсолида шаклланади.

Ҳозирги кунда либос лойиҳалашда, байерлар, мерчендайзерлар, мода агентлари, мода таҳлилчилари дизайнерларга оммалашини кутилаётган услублар, ранглар гаммаси, ижодий концепциялар бўйича хулосаларини тайёрлайдилар, сўнгра мазкур тадқиқотлар натижасида дизайнерлар янги мавсумлар учун яратиладиган коллекция устидаги ижодий жараёнларини бошлайдилар. Бу жараёнда мода стандартлари ва мода объекти модага хослик тушунчаларига жавоб берса, бу урфга айланган деб юритилади, аксинча модага хослик аҳамиятини йўқотса, “урфдан чиққан” дея ҳисобланади.

Ўтган даврлар мода саноатидаги костюм тенденциялари ва мода намоёндаларининг либос лойиҳалаш доирасидаги ижодий концепцияларининг илмий-ижодий аспектлари таҳлили ҳозирги кунда ижод қилаётган ҳар бир дизайнер учун ижодий манба сифатида катта аҳамият касб этади. Бу жараёнларга ёндошиш малакасининг тўғри шакллантирилиши мутахассисларнинг мода оламида бир неча даврлар мобайнида урфдан чиқмайдиган либос шакллари ва уларга доир ижодий йўналишларни яратишларига замин бўлади.

Моданинг асосий қадриятлари:

Мода феномени – замонга хос тенденциялар билан ўзаро синоним феноменлар сифатида фақатгина ҳар бир тарихий давр миқёсида ҳукм сурадиган ижтимоий-маданий анъаналардаги янгиланишлар доирасида яратилади (модага хослик вақт мезонларидан бошқа чегараларга эга эмас). Масалан, классик услуб Англияда юқори мартабали шахсларнинг спорт турлари билан шуғулланишлари учун қулай либослар яратиш жараёнлари натижаси сифатида мода оламига кириб келган бўлса, ҳозирги кунда либос лойиҳалашдаги мазкур конструктив хусусиятлар инсонлар ижтимоий муносабатларида зиёилик, маънавийлиги шахсларга хос элегант қиёфа шаклланишига хизмат қилувчи либос намуналарини ташкил қилади;

Намойиш этиш ҳислати – моданинг яна бир эътиборли ўзига хослиги, бу жамиятдаги ижтимоий мавқе ва инсонларнинг шахсий маълумотлари ҳақида ахборот бера олишидир. Масалан, инсонлар урфга кирган замонавий мода тенденцияларини индивидуал ғоя ва талаблар асосида қайта шакллантириш кўникмалари орқали ўз қоматлари ва ижтимоий белгиларига мос бўлган қиёфаларини шакллантира олсалар бу, уларнинг жамият аъзолари орасида ҳурмат ва эътиборга сазовор бўлишларига сабаб бўлувчи муҳим омиллардан эканлигида намоён бўлади;

Ўйин – мода ижодий англашнинг эвристик услубларидан фойдаланган ҳолда шахснинг жамиятдаги ҳолатларга бефарқликни ошқора кўрсатиш доирасидаги янгиланган излаш, уларни яратиш ҳамда, аввалда мавжуд бўлган услубларни янгидан шакллантирилиши ва замонавий тенденциялар доирасида мурожаат этилишида кўзга ташланади. Шу билан бир қаторда мода қатор функцияларни ҳам ўзида мужассамлашган, улар:

Инновация функцияси – мода жамиятдаги янгиланишларни қўллаб қувватловчи, доимий изланишдаги тизимлар орқали янгидан янги мукаммаллаштирилган маданият намуналарини яратилишига замин ҳозирловчи феномен ҳисобланади. Маълумки, XXI асрда – глобал масштабда дунё ҳамжамиятида рўй бераётган ижтимоий, иқтисодий жараёнлар, шу билан бир қаторда техника ва технология соҳаларида тадқиқотлар жадаллашуви, ўз навбатида мода саноатида юқори технологик хусусиятларга эга материалларни ихтиро қилиниши, санъат, саноат ва технологик жабҳаларни ўзида мужассамлаштирган дизайн тенденциялари воситасида юқори эстетик ва функционал жиҳатдан мукамал либосларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш жараёнларини ўз ичига олмоқда.

Мисол тариқасида, инновацион ва нанотехнологиялар асосидаги ишлаб чиқарилган матолардаги, бир вақтнинг ўзида совуқ об-ҳавода иссиқлик сақловчи ва иссиқ об-ҳавода салқинлик берувчи хусусиятга эга бўлган, ёки ўз рангини шароитга мос ўзгартира олувчи ва косметик воситалар сингари инсонларнинг терисига ижобий таъсир кўрсатувчи, ҳамда хушбўй иффор таратувчи хусусиятлар сингидирилган янги турдаги мато ва улардан тайёрланаётган либос намуналарини келтириш мумкин.

Инновацион методлар ҳамда ноанъанавий мато намуналарини Хусайн Чалаян, Сьюзан Лии, Ирис Ван Херпен каби машҳур дизайнерлар коллекцияларида учратиш мумкин.

Меъёрга солиш функцияси – мода жамиятдаги инсонларнинг қиёфалари ва ўзини тутиш белгилари, ҳамда маданият намуналарининг кўплаб моделлари ичидан фақатгина энг асосий аҳамиятга эга бўлганларини танлаб уларни маълум бир вақт давомида урфга айланишига таъсир кўрсатади. Бу жиҳат инсонлар учун танлаш имкониятини енгиллаштириш билан бир қаторда уларни тезлик билан ўзгартириб, ривожланиб бораётган жаҳон тенденцияларига мослаша билиш кўникмаларини шакллантиришларига имконият яратади. Афсуски, ўтган аср бошларида актуал бўлган моданинг мазкур функцияси ҳозирги кунга келиб ўзининг аҳамиятини деярли йўқотиб бормоқда. Чунки, замонавий жамиятда оммавий маданият ниқоби остида шакллантирилаётган йўналиш ва услубларнинг деярли барчаси инсонлар орасида маънавий ахлоқий қадриятларни йўқолишига, асрлар давомида шаклланган миллий анъаналарни инсонлар турмуш тарзидан чиқариб ташлашга қаратилиб келмоқда. Бу борада, нафақат Ж.Готье, А.Мак-куин, В.Вествуд каби дизайнерлар яратган ахлоқий

меъёрларга зид либос намуналарини, балки кино ижодкорлар томонидан олинаётган кинофильмлар, эстрада намуналари, бадий асарларни ҳам санаб ўтиш мумкин.

Тарбия функцияси – азал-азалдан юксак маънавий қадриятлар, тарбиявий мезонлар асосида улғайиб келган халқимиз кийган либосларида айнан тарбия функцияси устунлик қилганини кузатиш мумкин. Мазкур жиҳатни биз Корея, Хитой ҳамда кўпгина Осиё мамлакатлари халқлари миллий костюми асосида яратилган замонавий либосларда кузатишимиз мумкин. Ҳозирги кунда мода оламига илк қадамларини қўяётган ёш дизайнерларимиз ҳам моданинг айнан тарбия функциясини урфга кирган услуб ва йўналишлар билан биргаликда шакллантиришлари муҳим жиҳатлардан ҳисобланади. Шу ўринда юртимиз тарихидаги либос анъаналарига назар ташлар эканмиз уларда, Ислом динидаги шариат талаблари асосида яратилган костюмлардаги бетакрор бичим, газламлар, безак бериш анъаналарининг ниҳоятда нафис қўлланилганлигини ва Бухоро шаҳри Ўрта Осиёнинг мода марказлари сифатида шуҳрат қозонганлигини таъкидлаш жоиз [1, 832-836].

Ижтимоий функция – мода инсонларни ижтимоий ва маданий анъаналар билан умумлашувига хизмат қилган ҳолда уларни маънавий-ахлоқий қадриятларга ижобий муносабатда бўлишга ёрдам беради. Мазкур функциянинг ҳозирги кунда актуаллашиб бораётган муаммоларидан бири замонавий мода тенденцияларида бошқа кўпгина янги шакллантирилаётган услублар билан бир қаторда “мода курбонлари” услубида ҳам яққол кўзга ташланмоқда. Яъни, мазкур услуб доирасида шакллантирилаётган белгилар модадаги энг янги урфларга тўғридан-тўғри, юзаки қараш орқали ёндошувчи инсонларга хосдир. Мазкур услубга хос бўлган кийиниш тарзини ҳозирги кунда юртимиз ёшлари орасида ҳам кузатиш мумкин. Уларни Европа ва Ғарб давлатларида олиб борилаётган оммавий маданиятнинг салбий таъсирлари остида тайёрланаётган турли хил нотарбиявий сўзлар билан безатилган, ҳамда Европа либос шаклларида хос яъни, бизнинг урф одат ва маънавий, ахлоқий қарашларимизга мутако зид бўлган либосларда жамоат масканларида учратиш мумкин. Бу жиҳат мода саноатининг жамият аъзоларига кўрсатаётган салбий таъсирлари сифатида кундан кунга актуаллашиб бормоқда.

Обрў эътибор қозониш функцияси – мода жамият аъзоларининг ижтимоий мавқеларини намоён этади. Бу жараёнда мода уларнинг юқори қатламга хос эканлигига урғу берган ҳолда, бундай мавкега эга бўлмаган инсонларни ҳам ўз мавқеларидан юқорироқ кўринишларига хизмат қилади. Мода саноатида кун сайин ривожланиб бораётган фирмалар томонидан олиб борилаётган маркетинг тизимлари Шанель, Долче ва Габбано, Москино, И.С.Лоран, Армани ва яна кўплаб бренд мақомига эга мода уйлари маҳсус фирма белгиларига эга оригинал либослар ва аксессуарларнинг жамият аъзоларининг юқори мавқеларидан дарак берувчи омиллардан бири эканлигини илгари сурган ғояларни ривожлантирмоқдалар. Мазкур жиҳат инсонлар орасида мода тушунчасининг обрў эътибор қозониш функцияси ҳам асосий ўринга эга эканлигини кўрсатади.

Ахборот бериш функцияси – мода оммавий маданиятнинг компоненти сифатида жамият аъзолари ҳақида турли даражадаги ахборотлар бериш манъбаи ҳисобланади. Бу жиҳат мода тенденциялари шаклланган илк даврлардан бошлаб ҳозирги кунга қадар актуал бўлиб келаётган функциялар қаторига киради. Бошқача айтганда, урфга кираётган барча янги услуб ва услубий йўналишлар жамият аъзолари орасидаги маънавий ахлоқий мезонлар ҳақида тўлиқ ва тушунарли маълумот беради.

Иқтисодий функция – мода ҳарид қилиш, фойдаланиш ва янги турдаги маҳсулотларни реклама қилиш шаклларида биридир. Мода инсонларнинг маҳсулотлар харид қилиш жараёнларига фаол таъсир кўрсатади. Моданинг асосий ривожлантирувчи омилларидан бири мода уйлари ва дизайнерларнинг яратилган коллекциялардан иқтисодий фойда олиш жиҳатлари билан чамбарчас боғлиқ. Шунинг учун, ҳар бир таниқли мода уйлари фаолиятининг биринчи бўғини айнан маркетинг тадқиқотлари асосида шакллантирилади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, мода феноменининг турли стандарт ва объектларини ўзида жамлаган либос дизайни соҳаси сўнгги йиллар мобайнида кўп ҳолларда Ғарб мамлакатларида олиб борилаётган оммавий маданият белгиларини акс эттириб

келмоқда. Шу сабабли, яна бир бор айтиш мумкинки, ёшларимиз онгида мода феномени, кийиниш услуги борасидаги тушунча ва қарашларни тўғри шакллантира олишимиз зарур. Бу эса ўз навбатида мода тенденцияларига асосли ёндоша оладиган, кийиниш услугидаги характери ва қоматиға мос элементлар орқали ўзига ишончини юксалтирган, маънавияти юксак ёшларни тарбиялашимизга асос бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Rashidov A.Z. Factors influencing the formation of clothes as a component of ethnic culture in the territory between two rivers in central Asia// Ilkogretim Online, 2020; 19 (4): pp 832-836
2. Блумер Г. Коллективное поведение / Г. Блумер // Американская социологическая мысль: тексты / Под ред. В.И. Добренкова. М.: Б.и., 1994. -С. 168-215.
3. Волевич Г. Красиво и модно: Одежда для молодежи. – М.: Молодая гвардия, 1981. -175 с.
4. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения / А.Б.
5. Гофман. 2-е изд. - М.: Агентство «Издательский сервис», Изд-во «ГНОМ и Д», 2000. - 232 с.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.